

BO'YOQ BERUVCHI O'SIMLIK TURLARI VA UNING AHAMIYATI

Bo'tayeva Fayoza¹, To'rayev Jonibek²

^{1,2}Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti talabalari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15597738>

Annotatsiya. O'simlik boyliklaridan, xususan bo'yoqbop o'simliklardan umumli foydalanish-eng muhim zaruratdir. Tobora rivojlanayotgan oziq-ovqat, gilamchilik va (ipakchilik) to'qimachilik sanoati shuni taqozo qilmoqda. Ushbu maqolada bo'yoq beruvchi o'simliklar va uning ahamiyati haqida, shuningdek, yurtimizda bugungi kunda ushbu sohadagi amalga oshirilayotgan ishlar haqida batafsil ma'lumotlar berib o'tilgan.

Kalit so'z: tekin, danakli, yong'oq, sada, tilsimon barglar, zarg'aldoq, Gulqo'rg'on.

Аннотация. Эффективное использование растительных ресурсов, особенно красочных растений, является первоочередной необходимостью. Этого требуют постоянно развивающиеся отрасли пищевой, ковровой и (шелковой) текстильной промышленности. В статье представлена подробная информация о красильных растениях и их значении, а также о работе, которая ведется в этой области в нашей стране сегодня.

Ключевые слова: свободный, зернистый, грецкий орех, сада, языкообразные листья, цинния, Гулькурган.

Abstract. The efficient use of plant resources, especially dye plants, is the most important necessity. The ever-developing food, carpet and (sericulture) textile industries require this. This article provides detailed information about dye plants and their importance, as well as about the work being carried out in this area in our country today.

Keywords: free, grainy, walnut, sada, lingual leaves, zinnia, Gulkurgan.

O'zbekiston qimmatli bo'yoqbop o'simliklarga boyligi jihatidan salmoqli o'rinlarni egallaydi. Ayrim tabiiy bo'yoqlar anilinli kabi sunhiy bo'yoqlar bilan bellashishni hozir ham davom ettirib kelmoqda. Mashhur Tekin gilamlarining rangi ajoyib bo'lishi, bo'yoqlari yorug'lik ta'sirida aynib ketmasligi tufayli Dunyo bozorida nihoyatda qadrlanadi. Bo'yoqchilikda keng tarqalgan odatdagi sintetik anilinli bo'yoqlar o'zining sifati jihatidan o'simliklarning turli qismlaridan olinadigan tabiiy bo'yoqlarga nisbatan pastroq o'rinda turadi. Oziq-ovqat (konditer, yog'-moy, likyor-arog) sanoati sariq, qizil, yashil va ko'k tabiiy bo'yoq moddalariga muhtoj. Bu bo'yoq moddalarining birikmasidan istagan rangni hosil qilish mumkin bo'ladi.¹ Lekin shuni ham aytib o'tish kerakki, sariq, yashil va qizil bo'yoq moddalari tabiatda ko'p uchrasa ham, ko'k bo'yoq moddalari kam uchraydi. Keyingi yillarda olib borilgan tadqiqotlar natijasida shu narsa aniqlandiki, sifatli to'q-sariq bo'yoq beruvchi pigment moddani (karotin va likotin) tirnoqgul o'simligining gul barglaridan 1,5 foizgacha olish mumkin. Odam organizmi uchun butunlay bezarar bo'lgan bu bo'yoq pigmenti spirt yoki kungaboqar yog'i vositasida margaringa «yozgi» sariyog'ga rang berishda va boshqa ko'pgina mahsulotlarga rang berishda qo'llaniladi. Bu

¹ Haydarov Q.H., Hojimatov Q.H. O'zbekiston o'simliklari. – Toshkent, 1992. - 241 b.

pigment bo'yog'i tropik mamlakatlardan keltiriladigan «annato» yoki «orlean» deb ataluvchi im'ort bo'yoqlarining va sof korotinning ham o'rnini bosa oladi.

Ro'yan — to'q-qizil bo'yoq moddalarining manbasidir. Yashil bo'yoq moddalari esa ko'pgina o'simliklardan, xususan gazanda o'tdan olinadi. O'simliklardan olinadigan bo'yoqlar quyosh nuri ta'siriga juda chidamli bo'ladi, ular bilan bo'yalgan buyumlar o'zining ajoyib sifati bilan mashhurdir.

Yong'oq – vatani Eron hisoblanadi. Qadim zamonlarda eronliklar o'zlarining Kichik Osiyodagi 'rovintsiyalariga yong'oqlarini ekishgan, u yerdan qadimgi Gretsiyaga, undan keyin ringa tarqalgan, yong'oq haqida birinchi marta Sitseronning ishlarida eslatilib o'tilgan. Yong'oq daraxtlarining bo'yi 20—25 metrgacha, tanasining eni esa 1 metrga yetadi. Qalin yong'oqzorlarda daraxtlarning shox shabbalari juda ham tarvaqaylab ketmaydi, ingichka, xushbichim bo'ladi. Ochiq joydagi daraxtlar esa juda yaxshi rivojlanadi va shox-shabbalari haddan tashqari shoxlanib ketadi.² Yong'oq daraxtlarining po'stlog'i odatda kul rang bo'ladi, kattalashgan sari uning po'stlog'i yorilib ketadi. Yosh daraxtlarning tana va shoxlarining po'stlog'i esa oq xolli qo'ng'ir rangli bo'ladi. Barglari 3—5 juftli bo'lib, navbatlashib joylashgan. Barg plastinkasi shoxli tuxumsimon uzun, ustki tomoni silliq, pastki tomoni tukli, cheti esa uncha kuchli bo'lmagan arrasimon qirqilgan. Mevasi — danakli meva, yirik, chopziqroq, deyarli tuxumsimon. Yong'oq mevasining po'stlog'i xomligida yashil, qalin etli bo'ladi. Meva pishib yetila boshlagach, po'stlog'i quriydi va yorilib tushib ketadi. Ana shu paytda yig'ib olingan meva po'stloqlari bo'yoq va oshlovchi modda sifatida ishlatiladi. Yong'oq daraxti aprel-may oylarida gullaydi, meva hosili esa sentabr-Oktabr oylarida pishadi. Yong'oqning yog'ochi juda qadrlanadi, chunki undan yuqori sifatli, chiroyli, juda mustahkam jilva beruvchi uy jihozlari va boshqa har qan-day buyumlarni yasashda foydalaniladi. Shuningdek yong'oq yog'ochi yuqori kaloriyali yoqilg'i hamdir. Yong'oq barglarida 'ardoz buyumlari (u'a-eliklar) ishlab chiqarishda keng qo'llaniladigan efir moyi bor. Tana po'stlog'i va meva po'stida ko'p miqdorda (15— 20 foiz) oshlovchi moddalar bor. Meva po'stidan qimmatli yuglandin deb ataluvchi jigar rang bo'yoq moddasi olinadi. Yuglandin (S10N6O3) asosiy bo'yovchi boshlama bo'lib, tezoblangan bo'yoqlar jumlasiga kiradi. Xrom, alyumin va temir tuzlari ta'sirida sof jigar rang tusni hosil qilishi mumkin. Hozirgi paytda bu bo'yoq xrom va alyumin aralashtirilgan holda bo'yashda ishlatilaya'ti. Yong'oqning po'stlog'idan olinadigan bo'yoq bilan junli va ipakli gazlamalar bo'yalsa yuqoridagi xilma-xil tuzlar ishtirokida istagan rangni hosil qilish mumkin.

² Ahmedov O'., Ergashev A., Abzalov A. Dorivor o'simliklar va ularni o'stirish texnologiyasi. Toshkent, 2008 y. -232 b.

Isfarak — ko'p yillik o'tsimon o'simlik. poyasining uzunligi 30—80 santimetr gacha bo'ladi. Yarmidan yuqorisi tukli, pastki qismi juda mayda, yotiq tuklar bilan qo'langan. Isfarakning bandli yaproqlari besh bo'lakka bo'lingan. Gulyon bargchalaridagi gullar sariq rangda. Gulyon bargchalari uchli, gulbandlari qisqa, silliq, qator tizilgan, uzunligi qariyb 3—4 santimetr. Gulqo'rg'onining bargchalari to'mtoq, quyi yonbargchalar teskari — tuxumsimon, yuqori yonbargchalar keng teskari — tuxumsimon, uzunligi 1,2—1,5 santimetr, eni esa 1 santimetr gacha keladi. Isfarak O'zbekistonda juda keng tarqalgan. ³U tog' oldi qismidagi pasttekisliklardagi adirlarda, yarimcho'l zonalarida, toshloq, mayda shag'alli hamda sog' tuproqli yerlarda tarqalgan. Bahzan lalmikor yerlardagi ekinzorlar orasida ham uchrab turadi. Isfarak dengiz sathidan 1300 metr baland bo'lgan maydonlargacha ko'tarilgan. Isfarakning bo'yoqboplik xususiyati qadimdan ma'lum. Eron va Afg'onistonda uzoq yillardan beri bu o'simlikdan ajoyib sariq bo'yoqlar olib kelinadi. Sariq bo'yoq moddalari uning gullaridan olinadi. Bo'yoq moddasining asosi. S15N10O7 formulaga ega bo'lgan va tezboli bo'yoqlarga mansub kvartsetindir. Bu bo'yoq bilan alyumin tuzlari aralastirilib bo'yalganida sariq tuslar hosil qilinadi. Lekin hozirgi paytda xromli bo'yashda ham keng qo'llanilmoqda. Isfarak bo'yoqlari bilan junli va ipakli gazlamalar bo'yalganida eng yaxshi rangni hosil qilish mumkin. Bu bo'yoqlar yorug'lik nurlari uzoq vaqt ta'sir qilsa hym, ko'p yuvilsa ham, aynimaydi. pista – buta bo'lib o'sadi. Daraxt shaklida kamdan-kam uchraydi. Butaning balandligi 5 metrdan 6 metrgacha bo'ladi. SHox-shabballari sada, tanasi yo'g'on, pastakkina bo'ladi. pista katta yoshida daraxt shakliga kiradi.

Yosh o'simliklari esa — buta shaklida. Bizning sharoitimizda pistaning barglari to'kiluvchan, toq patsimon, 3—7 yaproqchadan iborat. Ba'zan faqat bitta yaxlit, tuksiz zich yaproqlardan iborat bo'ladi. Pista butalari yiliga o'rta hisobda 100 millimetr gacha yog'ingarchilik yog'adigan kulrang shag'alli tuproqli cho'lli yerlarda o'sadi. pista biologik sharoitlarga qarab, aprel-may oilarida gullaydi. Mevasi avgustsentabr oilarida pishib yetiladi. Mevasi yirik, bodomsimon bo'lib, po'stloq, po'choq va mag'izdan iborat.⁴ Yumshoq qalin qobiqchasi — ekzokar'i har xil rangli bo'ladi. Yalang'och danakchalari — endokarpi — (skorlupa) yetilganidan keyin choki bo'ylab yorilgani-da.to'kilib ketadi. Mag'zi moyli, sarg'ish-yashil ravgda, xushtam. Etiladigan meva yig'ilgan bo'lib, uzum boshini eslatadi. pista mevasidan konditer va 'arfyumer sanoatida ishlatiladigan moy olinadi. Bu moy sershira. Buzg'unchning tarkibida 35 'rotsentgacha tannid bor. Bo'yoq pistaning o'zidan emas, barglarida hosil bo'ladigan buzg'unchi deb ataluvchi g'urrallardan olinadi. pista shirasi barglarni teshadi. Shuning natijasida pista barglarida g'urralar hosil bo'ladi. Buzg'unchdan olinadigan bo'yoq ip gazlamalarni, shoyi va junli matolarni bo'yashda mayda hunarmandchilikda qadim zamonlardan beri ishlatilib kelinardi. Bu bo'yoq temir tuz birikmasida qora tusga, xromda kulrang tusga kiradi. Tirnoqgul tukchasimon bezli, poyasi sershox bo'ladi. Yopirma barglari chopziq teskari — tuxumsimon. Gullari gulto'dalarga yig'ilgan. Tepa savatchalari sergul, diametri 2—5 santimetr keladi. Gullari sariq yoki zarg'aldoq rangida bo'ladi. May—sentabr oilarida gullaydi. Tirnoqgul Yevropadan tarqalgan, jahonning hamma qismida, shu jumladan O'zbekistonda manzarali o'simlik sifatida ekib o'stiriladi. Gulbarglaridan oziq-ovqat sanoatida qo'llaniladigan to'q sariq

³ Xolmatov X.X., Qosimov A.I. Dorivor o'simliklar. - Ibn Sino nomidagi nashriyot-matbaa birlashmasi. –Toshkent, 1994. - 365 b.

⁴ Muxtorov M. Qashqadaryo vohasining shifobaxsh o'simliklari. Qarshi, "Nasaf", 2008. –272 b.

bo'yoqlar tayyorlanadi. Bu bo'yoqlar sof karotinning o'rnini bosa oladi. U har xil margarinlarni sariyog' rangiga bo'yashda va boshqa oziq-ovqat mahsulotlariga tus berishda ishlatiladi. Tilsimon barglari (gulbarglari) dan olinadigan qiyom meditsinada keng qo'llaniladi. Tirnoqgul qiyomi, tomoq og'rig'i va oshqozon kasalliklarini yaxshi davolaydi. Xalq meditsinasida bu qiyom nerv bezgak, yo'tal, bosh aylanish, sariq va jigar kasalliklarining dorisi sifatida bemorlarga ichiriladi.

FOYDALANILGAN ADABOYOTLAR:

1. Haydarov Q.H., Hojimatov Q.H. O'zbekiston o'simliklari. – Toshkent, 1992. - 241 b.
2. Xolmatov X.X., Qosimov A.I. Dorivor o'simliklar. - Ibn Sino nomidagi nashriyot-matbaa birlashmasi. –Toshkent, 1994. - 365 b.
3. Ahmedov O'., Ergashev A., Abzalov A. Dorivor o'simliklar va ularni o'stirish texnologiyasi. Toshkent, 2008 y. -232 b.
4. Muxtorov M. Qashqadaryo vohasining shifobaxsh o'simliklari. Qarshi, “Nasaf”, 2008. –272 b.